

УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.15622888

Научная статья

ОБНАРУЖЕНИЕ СТОРОННЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

DETECTING THIRD-PARTY SOFTWARE

ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА,
Волгоградский государственный университет.

PANCHENKO ALEXANDRA NIKOLAEVNA,
Volgograd State University.

Статья посвящена проблематике обнаружения стороннего программного обеспечения (СПО) в информационных системах, которое может представлять угрозу информационной безопасности. Рассмотрены основные виды СПО, их классификация на легитимное и нежелательное, а также проанализированы риски и уязвимости, связанные с их использованием. Особое внимание уделено методам обнаружения СПО: от ручного анализа системных журналов и сетевого трафика до применения автоматизированных подходов, включая сканеры, анализ поведения и машинное обучение. Работа подчёркивает необходимость внедрения строгих мер безопасности для минимизации рисков утечек данных, атак на цепочку поставок и других потенциальных угроз.

The article is devoted to the problem of detecting third-party software (PDF) in information systems, which may pose a threat to information security. The main types of STR are considered, their classification into legitimate and undesirable, and the risks and vulnerabilities associated with their use are analyzed. Special attention is paid to the methods of spot detection: from manual analysis of system logs and network traffic to the use of automated approaches, including scanners, behavior analysis and machine learning. The work highlights the need to implement strict security measures to minimize the risks of data leaks, supply chain attacks, and other potential threats.

Ключевые слова: *стороннее программное обеспечение, уязвимости ПО, ручное и автоматизированное обнаружение, машинное обучение, атаки на цепочку поставок, утечка данных.*

Key words: *third-party software, software vulnerabilities, manual and automated detection, machine learning, supply chain attacks, data leakage.*

В современном мире обеспечение защиты конфиденциальной информации становится главной целью многих компаний, ведь в случае нарушения её целостности предприятие понесёт репутационные и финансовые издержки. Для сохранения данной информации в исходном виде важно учитывать возможные риски и угрозы со стороны злоумышленников, применяющих вредоносное программное обеспечение, устанавливаемое без ведома владельцев системы, что значительно осложняет его обнаружение и дальнейшее устранение. Для гаранта безопасности данных необходимо применение специальных мер защиты, с помощью которых будет легко выявить вирусную программу.

Актуальность темы обусловлена ростом числа кибератак, связанных с использованием стороннего программного обеспечения (СПО). Согласно отчёту Verizon (2024), 15 % утечек данных происходит из-за уязвимостей в ПО третьих сторон [5]. Это подтверждает необходимость разработки эффективных методов обнаружения СПО, особенно в контексте атак на

цепочку поставок, которые становятся всё более изощрёнными [1].

Несмотря на существующие исследования, проблема комплексного анализа СПО остаётся недостаточно изученной. Цель данной статьи – систематизация рисков, связанных с СПО, изучение методов его обнаружения, включая новый алгоритм на основе машинного обучения. Стороннее программное обеспечение (СПО) – приложение, устанавливаемое и функционирующее в информационных системах без прямого разрешения и/или контроля владельцами или администраторами этих систем. СПО не всегда связано с вредоносным поведением, и может появляться в результате действий пользователей, или быть результатом целенаправленных хакерских атак.

На основании анализа современных исследований в области информационной безопасности, СПО можно классифицировать на две основные группы [7; 9; 8]:

1. Легальное ПО, устанавливаемое без ведома контроля центрального блока управления информационной безопасностью, в случае если их дополнительные функциональные возможности или обновления выходят за рамки контроля безопасности могут появиться риски утечки данных [7]. К таким программам относятся: Freeware и open-source программы (при их использовании из-за внесения изменений может появиться угроза уязвимостей [9]); Рекламное ПО (такие программы созданы для сбора маркетинговых данных о пользователе, с целью подбора подходящей рекламы, несмотря на то, что это чаще всего легально, политика конфиденциальности компании может быть нарушена); Дополнительные утилиты и плагины (без требуемого контроля администраторами, такие программы, устанавливаемые для расширения функциональности браузера или других систем, могут представить различные проблемы, например, снижение производительности).

2. Нелегальное или нежелательное ПО – это нелицензированные приложения, которые часто используются для проведения кибератак или кражи данных, их установка может представлять значительную угрозу безопасности. К данной группе относятся: Spyware (программы-шпионы для сбора информации о пользователях без их ведома, и возможной последующей передачи данных злоумышленникам); Вредоносные приложения (трояны, вирусы и другие типы программ, целью которых является похищения данных или даже полный контроль над устройствами [10]).

Классификация позволяет более точно подходить к оценке рисков и угроз, возникающих при использовании СПО.

Стороннее программное обеспечение, даже если оно изначально может показаться легитимным или безобидным, зачастую несёт в себе целый ряд потенциальных угроз для информационной безопасности. Уязвимости в программном обеспечении – это ошибки или слабые места в коде, которые могут быть использованы злоумышленниками для атаки на систему с целью получения несанкционированного доступа или выполнения вредоносного кода. Важным критерием оценки уязвимостей является их влияние на информационную систему, некоторые из них приводят к утечке данных, другие – к отказу в обслуживании или потере данных [4].

Риски и угрозы, связанные с использованием стороннего программного обеспечения:

– Утечки данных. В случае если СПО не обладает надёжными мерами безопасности, злоумышленники смогут получить несанкционированный доступ к данным, что может повлечь за собой различные проблемы, включая финансовые потери, и юридические последствия.

– Атаки на цепочку поставок. Уязвимости в СПО могут быть использованы злоумышленниками для проникновения в информационные системы организации, что может привести к установке вредоносного ПО, утечкам или компрометации данных [1].

– Операционные риски и зависимости. Зависимость от конкретного СПО может привести к сбоям в работе организации, если это ПО работает нестабильно, что дополнительно

может повлечь финансовые издержки и нарушение рабочих процессов [1].

– Недостаточный контроль безопасности затрудняет оценку уязвимостей, а слабые механизмы шифрования могут увеличить риск несанкционированного доступа к данным.

– Отсутствие эффективной системы обнаружения и реагирования на инциденты в рамках СПО может помешать своевременно устранить угрозы, что усугубит последствия возможных атак.

Использование классификации СПО, позволяет минимизировать риски. Так, например, для легального ПО требуется политика строгого мониторинга и ограничения прав, а для нелегального ПО критически важны системы обнаружения и блокировки. Представленные риски подчёркивают важность внедрения строгих мер безопасности при работе со сторонним программным обеспечением.

Для успешного управления рисками необходимо использование непрерывного мониторинга состояние системы для быстрого нахождения новых уязвимостей. Обнаружить СПО можно с помощью ручных или автоматизированных методов.

К ручным методам относится анализ установленных программ через системные журналы и списки программ, он позволяет выявить несанкционированное или нежелательное ПО, обнаружить устаревшие приложения, а также выявить источники потенциальных угроз. Также важным способом является изучение сетевого трафика, нахождение подозрительной активности позволит провести более глубокий анализ для нахождения возможных угроз использования СПО.

К автоматизированным методам относятся применение специализированных утилит и сканеров, методы анализа поведения, позволяющие отслеживать и выявлять отклонения от нормальной работы систем. Использование автоматизированных методов снижают воздействие человеческого фактора, и позволяет увеличить скорость реагирования на угрозы [9].

Использование машинного обучения выступает эффективным методом для обнаружения СПО [6]. Применение данного метода обычно происходит по представленному алгоритму:

1. Сбор данных: агрегация информации; классификация типов; определение критериев; формирование датасетов.
2. Предварительная обработка данных: удаление нерелевантной информации; нормализация текстовых данных; извлечение признаков (частотность слов, временные шаблоны).
3. Выбор алгоритма: классификация текстов (опорные векторы, наивный Байес); алгоритмы кластеризации (выявление закономерностей).
4. Обучение модели: использование подготовленных данных и выбранного алгоритма; настройка модели для распознавания.
5. Валидация и оптимизация: тестирование на новых данных; оценка точности и полноты обнаружения; обновление датасетов; корректировка этапов обработки.
6. Внедрение и мониторинг: интеграция модели в процесс обнаружения; регулярное обновление модели новыми данными; адаптация к новым вариантам СПО.

Данный алгоритм может адаптироваться и дополняться в зависимости от конкретных требований и доступных данных.

Заключение.

Проведенное исследование позволило систематизировать ключевые аспекты, связанные с обнаружением стороннего программного обеспечения (СПО) и оценкой его влияния на информационную безопасность. Современные информационные системы нуждаются в постоянном мониторинге и выявлении стороннего программного обеспечения для защиты конфиденциальных данных и стабильности операций. Проведённый анализ подтверждает, что СПО, независимо от его легитимности, может представлять значительную угрозу через утечки данных, перебои в работе и атаки через цепочку поставок. Выделение легального и

нелегального ПО позволяет применять дифференцированные меры контроля: от мониторинга и ограничения прав до полного блокирования нежелательных приложений. Использование традиционных методов обнаружения в сочетании с автоматизированными технологиями и алгоритмами машинного обучения позволяет существенно повысить точность и скорость выявления потенциальных угроз. Для дальнейшего повышения уровня информационной безопасности рекомендуется интегрировать системы мониторинга с инструментами анализа поведения и машинного обучения, что позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы и минимизировать их воздействие на рабочие процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pori O. Third-party vendor risks in IT security: A comprehensive audit review and mitigation strategies / Oluwatosin Pori, Nelly Tochi Nwosu, Henry Nwapali Ndidi Naiho // World Journal of Advanced Research and Reviews. 2024. Vol. 22. No. 3. pp. 213-224.
2. Бычихин И.П. Архитектурная реализация программы контроля целостности программного обеспечения персональной ЭВМ / И.П. Бычихин, Д.А. Арустамов, А.В. Гаранжа // FISP-2021: Фундаментальные проблемы информационной безопасности в условиях цифровой трансформации: Сборник докладов III Всероссийской научной конференции (с приглашением зарубежных ученых), Ставрополь, 30 ноября 2021 года. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. С. 134-137.
3. Дегтярев Д.И. Безопасная компиляция и архитектуры защищенных модулей / Д.И. Дегтярев, О.А. Какорина // Безопасность информационных систем и технологий в условиях цифровой экономики: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Волгоград, 27-28 октября 2021 года / Редколлегия: О.А. Какорина, Ю.С. Бахрачева, Т.А. Попова. Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2021. С. 23-26.
4. Киргизбаев С.П. Системный анализ уязвимостей программного обеспечения в области ИБ / С.П. Киргизбаев, В.П. Киргизбаев // Современное общество, наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Международной научно-практической конференции, Пенза, 10 ноября 2024 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. С. 21-23.
5. Лившиц И.И. Оценка рисков утечки персональных данных от атак по каналам поставщиков. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025. № 52(1). С. 97-104.
6. Протестное программное обеспечение: анализ и подход к обнаружению, основанный на машинном обучении / И.В. Котенко [и др.] // Вопросы кибербезопасности. 2024. № 6(64). С. 42-52.
7. Россинская Е.Р. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации / Е.Р. Россинская, И.А. Рядовский // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 3(148). С. 87-99.
8. Сухопаров М.Е. Идентификация состояния информационной безопасности устройств интернета вещей в информационно-телекоммуникационных системах / М.Е. Сухопаров, И.С. Лебедев // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 3. С. 252-268.
9. Таран В.Н. Преимущества и недостатки внедрения свободного программного обеспечения / В.Н. Таран, В.А. Берко // Информационные системы и технологии в моделировании и управлении: Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Ялта, 21–23 мая 2018 года / Ответственный редактор К.А. Маковейчук. Ялта: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. С. 299-302.
10. Технология выявления сведений об уязвимостях сторонних компонентов программного обеспечения с открытым исходным кодом / А.Л. Сердечный [и др.] // Информация и безопасность. 2020. Т. 23. № 3. С. 347-364.

Поступила в редакцию: 30.04.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Панченко А.Н., 2025.